

YANGI O‘ZBEKISTON DAVRIDA TEATR SAHNASIDA YANGI KOMPOZITSION ELEMENTLARNI ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI

Umarova Nigora Ahmadjonovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy Rassomlik va dizayn Institutining mustaqil tadqiqotchi izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448816>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistondagi Uchinchi renessans davrida ma’naviyatni rivojlantirishning manbalaridan biri o‘gan teatr san’atida muhim omil hisoblansan senagrafiya san’atini takomillashtirishning amaliy jihati va masalalari, ularni hal qilishga oid yechimlar ko‘rsatilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ssenografiya, tarixiy davr, tarixiy sharoit, eksperimental loyiha, laboratorik-improvizatsion loyihalar, grotesk, buffonoda, misteriya, fantasmogoriya, konsepsiya.*

***Аннотация.** В данной статье показаны практическая деятельность искусства театра и его сценографии, которое считается одним из важных факторов источника духовности Третьего Ренессанса в Новом Узбекистане, проблемы в этом сфере и их решение.*

***Ключевые слова:** сценография, исторический период, исторические условия, экспериментальный проект, лабораторно-импровизационные проекты, гротеск, буффонада, мистерия, фантасмагория, концепция.*

***Annotation.** This article shows the practical activities of the art of theater and its scenography, which is considered one of the important factors of the source of spirituality of the Third Renaissance in New Uzbekistan, problems in this area and their solutions.*

***Key words:** scenography, historical period, historical conditions, experimental project, laboratory-improvisational projects, grotesque, buffonade, mystery, phantasmagoria, concept.*

Teatr dekoratsiyasi san’ati, senografiya – tasviriy san’atning teatr san’ati bilan bog‘liq sohasi; dekoratsiya, liboslar, yorug‘lik, sahna texnikasi vositasida spektaklning tomosha obrazi (ko‘rinishi) ni yaratish san’ati. Teatr rassomi sahnada ko‘rsatiladigan har bir ko‘rinish, joy, kiyim va boshqalarning eskizlarini yaratadi, shu eskizlar asosida dekoratsiya va liboslar tayyorlanadi. Rassom illyuziya yordamida tomoshabinda turli taassurotlar tug‘diradi, tarixiy davr, tarixiy sharoit to‘g‘risida to‘g‘ri tasavvurlar hosil qilinishiga erishadi. Teatr dekoratsiyasi san’ati teatr, dramaturgiya, tasviriy san’at taraqqiyoti bilan bog‘liq holda rivojlanadi. O‘zbekiston teatr san’ati senografiyasi tarixidagi 1960-1990-yillarda o‘gan davrda rassom Georgiy Brim senografiyada ishlagan eskizlar va ularning sahnaviy yechimi muhim ahamiyatga ega o‘gan o‘sa, Yangi O‘zbekistonning Uchinchi Renessans davrida uning izdoshlari Brim yaratgan teatr rassomligi maktabida ustoz an’alarini takomillashtirib, zamonaviy qiyofaga kiritib, jahon senografiyasi tendensiyalariga mos holda teatr sahnasi dekoratsiyasini ishlab chiqmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 28-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori hamda 2020-yil 28-maydagi “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi O‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida teatrlarni rivojlantirish, jamoatchilikda teatr san’atiga o‘gan qiziqishni kuchaytirish masalalariga alohida

e'tibor qaratilib, sohadagi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator samarali ishlar amalga oshirilib, har bir teatr ijodiy jamoasi tasdiqlangan rejaga, asosan, yiliga 4 tadan, respublikamiz teatrlari bo'yicha jami 150-160 ga yaqin yangi spektakl sahnalashtiradi. Ijodiy jamoalar repertuarida turli yosh va qiziqishga ega tomoshabinlarga mo'ljallangan tragediya, drama, komediya janrlarida jahon hamda o'zbek mumtoz asarlari namunalarini mavjud. Prezidentimiz biz ijodkorlarga katta ishonch bildirib, “Ijod ahli inson qalbining muhandislaridir”, — deya ta'kidlagan. Zamonaviy tomoshabinni jalb qilish maqsadida, rejissyor va senograf rassom tandemi har bir spektaklga hozirgi zamon jahon tendensiyalari asosida innovatsion usullarda yondoshsa, teatr san'ati yo'nalishida belgilangan maqsadga erishsa o'adi. Shu jihatdan, Georgiy Brim yaratgan maktabning yetuk namoyandasi hisoblangan senograf rassom, pedagog Shuhrat Abdumalikov yosh rejissyor va senograf rassomlar hamkorligi tandemini yaratishni maqsad qilib qo'ygan “Yosh rejissyorlar bilan ishlash”ga yo'naltirilgan ijodiy laboratoriyasida amalga oshirilgan ishlar muhim ahamiyatga ega. Senograf rassom yosh rejissyorlar Asqar Xolmo'minov (O'zbekiston), Xurshid Mustafoyev (Tojikiston, Dushanbe), Nigora G'oyipnazarova-Ismoilova (O'zbekiston), Shohruh Yo'ldoshev (O'zbekiston) bilan birga faoliyat olib borgan ijod laboratoriyasi natijasida yangi ko'rinishdagi yangicha talqinda spektakllar yaratildi. Bular, rejissyor Asqar Xo'lmO'minovning Surxondaryo viloyati o'zbek davlat musiqali drama teatrida sahnalashtirgan “Jaloliddin Manguberdi” (Nazar Eshonqul) tarixiy dramasi, Nigora G'oyipnazarova-Ismoilovanning Sirdaryo viloyati musiqali drama teatrida sahnalashtirgan “Qirol Lir” (U. Shekspir), “Mehrobdan chayon” (Abdulla Qodiriy), “Tohir va Zuhra” (Sobir Abdulla), “Momo yer” (Ch. Aytmatov), Xorazm viloyati musiqali drama teatrida sahnalashtirgan Shokirjon Murodov tomonidan “Shayx San'on” (Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostoni asosida), Shohruh Yo'ldoshev tomonidan Jizzax viloyati Musiqali Drama Teatrida sahnalashtirilgan “Nodirabegim” (Turob To'la) dokumentalistik-tarixiy drama spektakllari hisoblanadi.

Senografiyada teatr rassomi hayoti va ijodi boshqa san'at turlari ijodkorlari taqdiridan tubdan farq qiladi. Rejissyor tomonidan taqdim etilgan dramatik asarni o'qish, asarni individual tarzda tahlil etish, ashyolar yig'ish va tarixiy madaniyatni chuqur O'rganish, yana bir necha marotaba rejissyor va dramaturg ishtirokida asarni badiiy kontseptualistik shaklda tahliliy o'zlashtirish, cheksiz variantlarda qoralama eskizlar yaratish, badiiy va g'oyaviy yechim topilmalari asosida taqdimot eskiz yoki maket loyihani bajarish, teatrning avval badiiy kengashi, sO'ngra texnik kengashi jamoasiga loyihani taqdim etish, spektakl yaratishdagi ishlab chiqarish uchun maxsus masshtabli chizmalar ishlab, teatrdan mavjud barcha sexlarda nazorat ishlarini yuritish, murakkab amaliy jarayonlarda muallifning o'zi ishtirok etishi va bilim ko'nikmalari bilan ulashishi, sahnaga tayyor ishlab chiqilgan dekoratsiyalar ustida montaj va demontaj ishlarni tashkillashtirish, o'rnatilgan mustahkam sahna bezaklarni sinovdan o'tkazish, dekoratsion qurilmalarni repetitsiya davomida proyektorlar va sofitlar (badiiy yoritish uskunalari) yordamida badiiy yoritishni ta'minlash, spektaklni badiiy rahbariyat jamoasiga topshirishdagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish – hammasi birgina stsenograf bo'yniga yuklatilgan katta ma'suliyat omilidir. Bularning barchasini faqatgina nazariy bilimlar evaziga erishib o'lmaydi albatta. Rassom kadrlarning stsenograf sifatida shakllanib borishida unga zarur o'gan yo'naltiruvchi amaliy ko'nikmalar yig'indisi talab etiladi.

Yosh umidli rejissyor Nigora G'oyipnazarova-Ismoilova tomonidan Sirdaryo viloyati musiqali drama teatrida sahnalashtirgan “Tohir va Zuhra” (Sobir Abdulla) spektaklida senograf rassom eskizida beshik tasvirini ko'rish mumkin. Metaforik ahamiyatga ega o'gan ushbu detal harakatlantirilganida bu dastlab spektakl qahramonlarining beshigi vazifasini bajaradi.

Keyinchalik esa beshik atrofida narsalar yoyib qO'yilib, hayot bozorining qaynash pallasidagi mol-dunyo rastasi vazifasini, spektakl so'nggida esa Tohir va Zuhraning tobuti vazifasini bajargan. Beshik va tobutning shakli o'xshahligi orqali rassom va rejissyor spektaklda “ beshik va tobut orasi bir qadam, bu bozor dunyoda inson mehr-muhabbat yoki nafrat bilan yashashi orqali orqasidan qanday iz qoldirishi muhim” degan falsafiy g'oyani olib chiqqan, sahnada yangi jro, yangi fikr, yangi shakl namoyon o'di. Asosiy g'oya “g'oya”ga emas, shaklga xizmat qilgan.

Taniqli teatrshunos A.Sosnovskaya 1980-yillarda bu tendentsiyalarni batafsil tahlil qilgan holda, o'z asarlarida bu borada ijod qilgan rejissyor va teatr rassomlarning ijodiga yuksak baho beradi. Ta'kidlab o'tish joizki, B.Yo'ldoshevning G.Brim bilan hamkorlikda sahnalashtirgan afsonaviy “Maysaraning ishi” spektakli O'zbekistonda katta ahamiyatga sazovor “teatr sahnasida teatr” janriga bosqichli asos solgan. A.Hidoyatov nomidagi davlat drama teatrining sahna makonida sahnalashtirilgan birinchi versiyaning keyinchalik katta ochiq maydonga transformatsiya etilishi, “ochiq havodagi teatr” yangi yo'nalishini keltirib chiqishga sabab o'di. Shuhrat Abdumalikov 2015-yilning sentyabr oyida Buxoroning Abdullaxon madrasasida teatr san'ati ustalarining yozgi maktabi doirasidagi master-klass natijasida Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonida Nafas Shodmonov tomonidan insenirovka qilingan matn asosida “Otashkada”musiqiy-plastik kompozitsiya namoyish qilindi. Komozitsiyaga Shuhrat Abdumalikov va uning shogirdlari tomonidan yog'ochda ishlangan Bobil minorasini eslatuvchi dekoratsiya ochiq maydonda namoyish qilingan spektakl g'oyasini ochishga xizmat qildi. Unda qushlar obrazini ijro qilgan aktyorlar o'zligini topish uchun yetti tavhid vodiysini bosib o'tishi kerak o'gan ko'rinishni ifodalash uchun rassom minoraga ko'tariluvchi yetti pog'onalik qavatni yaratgan. Oxirgi haqiqat dashti bosqichiga yetgach gurillab gulxan yonib, sahna va tomoshabinlar o'tirgan makonni yoritadi. Snograf rassom va rejissyor Avliyoquli Xo'jaquliyev talqinicha “Haq va yagona haqiqat nuri” shunday ifodalangan. Lirik janrda yozilgan asar sahnaviy stsenariy shakliga maqsadli ravishda o'girilmadi. Bunday yondoshuv kutilmaganda stsenograf oldida murakkab vazifalarni keltirib chiqdi. O'zgacha usulni rejissyor kO'pgina teatrlarda qo'llab kelgan va ba'zi rassomlar bu usuldan bosh tortishgani tO'g'risidagi gaplar ham keng tarqalgan edi. Loyihalashtirilayotgan spektakl shakli makonli formulalardan iborat o'ib, sahnada “makon” bilan yuzlashgan holda uning ustidan “g'oliblik”ni qo'lga kiritish lozim bo'ldi. Teatr rassomlari an'anaviy ravishda sahnaning bo'shliqlarini parda va maxsus kiyimlar bilan berkitish, ularni maskirovka sifatida qo'llab kelishadi. Sababi, sahnadagi qora tusli makon makon katta hajmli dekoratsiyani ham kichraytirish, uni hatto “yutib” yuborish xususiyatiga ega. Buni makonli sindrom deb atagan holda, hatto tajribali rassomlarning bilimlari ushbu muhim vaziyatda pand berishi mahol. Hal etilishdagi vaziyatda dekoratsiyaning proportsiyalari uncha rol o'ynamaydi, dekoratsion elementni aynan to'g'ri komponovka qila olish, uning funksional xususiyatlarini o'zlashtirgan holda qo'llay bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Sahnada dekoratsiyalar emas, detallarning, ya'ni katta “rekvizit”larning dekoratsiya o'rnini bosishi – rassom oldida ustuvor kashf bo'ldi.

Yangi O'zbekiston yuksak islohotlarga yuz burayotgan yangi davrda san'at va madaniyatning uzviy ajralmas qismi hisoblangan teatr sohasidagi spektakllar dekoratsiyasiga jahon tendensiyalari nuqtai nazaridan yondoshib umuminsoniy va milliy qadriyatlarimizni uyg'unlashtirgan holda tomoshabin e'tiboriga havola qilish teatr senografiyasi rassomi oldiga muntazam eksperimental tajribalarni qo'llash va ishlab chiqish, sahna bezagi elementlarini hayratli darajada takomillashtirishdek mas'uliyatli vazifani qo'yadi. Bu esa senografdan ulkan bilim va ish tajribasini talab qiladi. Maqola mavzusidan kelib chiqqan holda novator Georgiy Brimning shogirdi rassom Shuhrat Abdumalikov ish tajribasini Respublika miqyosida

ommalashtirish hamda tatbiq etish, senografiyasiga oid qaydlarini sahna va kino rassomligi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bilim olayotgan o'quv qo'llanmalari va darsliklarga kiritish, ijodiy tajriba laboratoriyasi faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev: Ma'naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak, <https://president.uz/uz/lists/view/6941>
2. Сосновская А. Г.: Пути развития театрально-декорационного искусства Узбекистана, Ташкент, 1989.
3. Qodirova D.M.: XX asr O'zbek teatri senografiyasi, Toshkent, 2009.
4. Shuhrat Abdumalikov: “Teatr” jurnali, №5, 2024.